

DINÂMICA ESPAÇO-TEMPORAL DAS QUEIMADAS NA TERRA INDÍGENA PUYANAWA DE 2005 A 2022

Hudson Talion da Costa Nascimento Puyanawa¹, Sonaira Souza da Silva¹

¹Laboratório de Geoprocessamento Aplicado ao Meio Ambiente, Universidade Federal do Acre
LabGAMA/UFAC, Estrada Canela Fina, km 12, Cruzeiro do Sul-Acre; hudsonc836@gmail.com;
sonaira.silva@ufac.br

Resumo

As queimadas são uma prática antiga usada para limpar novas áreas destinadas à agricultura, mas podem causar problemas ambientais e sociais quando utilizadas inadequadamente. Neste estudo, analisamos a dinâmica espaço-temporal das queimadas na terra indígena Puyanawa entre 2005 e 2022, usando dados de sensoriamento remoto disponibilizados pela Universidade Federal do Acre por meio do projeto AcreQueimadas. Os anos mais críticos em termos de queimadas foram 2005 (392 hectares), 2010 (361 hectares) e 2016 (356 hectares), coincidindo com períodos de secas extremas no Estado do Acre. Cerca de 27% das áreas mapeadas foram queimadas apenas uma vez, enquanto 14% da área foi queimada duas vezes durante o período analisado. O tamanho médio dos polígonos das queimadas foi inferior a 5 hectares. Além disso, observou-se um aumento na quantidade de queimadas de maiores dimensões, especialmente nos anos com maior déficit de precipitação.

Palavras-chave — Manejo do fogo, Amazônia, Sensoriamento Remoto, Povos Originários, Desmatamento.

Abstract

Forest fires are an ancient practice used to clear new areas for agriculture, but they can cause environmental and social problems when used improperly. In this study, we analyzed the spatiotemporal dynamics of forest fires in the Puyanawa indigenous land between 2005 and 2022, using remote sensing data provided by the Federal University of Acre through the AcreQueimadas project. The most critical years in

terms of forest fires were 2005 (392 hectares), 2010 (361 hectares), and 2016 (356 hectares), coinciding with periods of extreme drought in the state of Acre. Approximately 27% of the mapped areas were burned only once, while 14% of the area experienced two fire events during the analyzed period. The average size of fire polygons was less than 5 hectares. Additionally, there was an increase in the number of larger fire events, especially in years with higher precipitation deficits.

Key words — Fire management, Amazon rainforest, Remote sensing, Indigenous peoples, Deforestation.

1. INTRODUÇÃO

As queimadas são uma prática antiga usada para limpar novas áreas destinadas à agricultura, mas que trazem muitos problemas ambientais e sociais quando é utilizado inadequadamente [1–4]. O fogo elimina a vegetação, os nutrientes e a matéria orgânica do solo, reduzindo a sua fertilidade e sua capacidade de reter água. O fogo também provoca a emissão de gases poluentes, que contribuem para o aquecimento global e prejudicam a saúde das pessoas e dos animais [5].

Além disso, o fogo pode escapar do controle e atingir áreas de florestas, causando incêndios de grandes proporções e destruindo a biodiversidade, exemplo é o estado do Acre onde os incêndios impactaram mais de 500 mil hectares de floresta nos últimos 30 anos [6]

Existem dois tipos principais de queimadas: os naturais e as antrópicas. As queimadas naturais ocorrem devido a raios, vulcões ou altas temperaturas, e são mais comuns em regiões

secas, áridas ou semiáridas [7–9]. As queimadas antrópicas são provocadas pelo ser humano, geralmente para fins de limpeza, preparação ou renovação do solo, para atividades como agricultura, pecuária e desmatamento [2,6]. Já as queimadas antrópicas são mais frequentes em regiões como a Amazônia, o Cerrado e o Pantanal, onde há uma forte pressão econômica e social sobre o uso da terra [9].

As queimadas em terras indígenas são atualmente uma grande preocupação, e tem sido causa de grandes debates, principalmente devido a vulnerabilidade às secas extremas [1,10,11]. No Estado do Acre as queimadas em terras indígenas tiveram mais de 4800 ha de floresta em pé degradada pelo fogo [2]. Segundo o relatório da Comissão Pró-Índio do Acre, as queimadas em terras indígenas no estado dobraram em 2019 em relação a 2018, sendo o maior número desde 2011. As terras indígenas mais atingidas foram Terra Indígena (TI) Alto Rio Purus, a TI Kaxinawá da Praia do carapanã, a TI Kaxinawá Nova Olinda e a TI Mamoadate.

Neste contexto, o objetivo deste estudo é analisar a dinâmica espaço-temporal das queimadas na terra indígena Puyanawa no Estado do Acre, durante o período de 2005 a 2022, buscando compreender os padrões de ocorrência, identificar os fatores determinantes e avaliar os impactos ambientais e sociais desses eventos na região.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Área de estudo

O projeto de pesquisa se concentra na Terra Indígena Puyanawa, localizada no município de Mâncio Lima, Acre. Com uma extensão de mais de 24.225 hectares, abriga 205 famílias e cerca de 749 habitantes (Figura 1).

Figura 1. Mapa de localização da área de estudo, Ti Puyanawa.

A região da TI é ocupada por floresta aberta com palmeira e floresta densa, floresta aluvial com palmeiras na fronteira com a Área de Relevante Interessante Ecológico, Japiim Pentecostes, e pequenas ilhas de campinarana florestada. O solo possui variação de solos argilosos e arenosos [12].

A área de estudo possui 6,8% do seu território desmatado até 2022, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais [13]. O uso da terra é composto por pastagens, agricultura e ocupação residencial [14].

2.2. Análise de dados

Na presente pesquisa foi realizado o levantamento de dados históricos de queimadas na terra indígena Puyanawa entre 2005 a 2022, fornecidos pela Universidade Federal do Acre, gerados pelo Projeto AcreQueimadas [15]. Os dados foram gerados com base na classificação supervisionada usando método de distância mínima de imagens do satélite Landsat 5 e 8 (resolução espacial de 30 m). O método utilizou imagens que representam o período das queimadas, de julho a novembro de cada ano, gerando um produto anual (Figura 2).

Figura 2. Fluxograma do mapeamento das queimadas.

Foi examinado o tamanho médio, máximo, mínimo e total por ano dos locais queimados, quantificando a ocorrência desses eventos na Terra Indígena. Foi avaliado a relação com a taxa anual de desmatamento no período de 2008–2022. Também foi analisado a reincidência das queimadas no mesmo local no período de estudo. Essas informações possibilitaram compreender a variação ao longo do tempo e verificar se houve repetição de

queimadas em um mesmo local nos anos em avaliação.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise da área queimada na TI Puyanawa mostra um impacto de 3.863,7 ha de 2005 a 2022, com uma média anual de 214,7 ha. Os anos mais críticos foram 2005 (392 ha), 2010 (361 ha) e 2016 (356,5 ha), que coincidem com anos de secas extremas no Estado do Acre (Figura 3 e 4).

As queimadas têm origem antrópica, advindas de desmatamento recentes ou de manejo das terras agrícolas (pastagens ou plantios de culturas anuais). O desmatamento na área de estudo representa somente 6,8%, com desmatamentos pequenos no período de estudo, em média 13,8 ha por ano.

Figura 3. Queimadas e desmatamento no período de 2005 a 2022

As queimadas representam 0,9% da área total da TI Puyanawa, mas representam 13,6% ano⁻¹ da área desmatada da TI. Nos anos mais críticos, as queimadas impactaram de 20% a 26% da área desmatada.

Nos 17 anos analisados, 27% da área queimada foi afetada somente uma vez (Figura 5). Entretanto, 73% da área queimadas foi afetada mais de duas vezes, onde 3% foram afetadas pelo fogo mais de nove vezes. Isso demonstra que o uso das queimadas são frequentes, e pela localização e distribuição espacial, podem estar associadas a agricultura anual.

O índice de reincidência de queimadas na TI indica que o fogo é usado comumente para o preparo da terra. Geralmente, o uso do fogo é usado para a limpeza de áreas em descanso ou para a renovação de pastagens. Na agricultura a reincidência é mais frequente, visto que

anualmente, o fogo é usado para a limpeza de áreas para implantação de lavouras (10).

Figura 4. Variação espacial das queimadas no território da TI Puyanawa entre 2005 a 2022.

A disseminação de conhecimentos e tecnologias agrícolas que reduzam o uso do fogo ou mesmo eliminá-lo é um desafio para a gestão territorial [16,17]. O uso do fogo como a principal ferramenta de manejo do uso da terra da agricultura (cultivo itinerante e corte e queima) é a realizadas na maioria dos territórios indígenas e extrativistas na Amazônia [4].

Figura 5. Reincidência de queimadas no período de 2005 a 2023, (a) quantificação da área e (b) espacialização.

Mesmo a quantidade de área queimadas nos territórios indígenas, extrativistas e tradicionais seja menor que nas áreas, é importante buscar alternativas agricultura mais sustentáveis a longo prazo, principalmente em meio à crise climática [2,18]. Com o aumento das secas extremas e ondas de calor na Amazônia, as queimadas agrícolas podem sair do controle acidentalmente e impactadas áreas produtivas vizinhas ou áreas de florestas, causando incêndios [5,6]. Nos anos de 2005 e 2010, com as secas extremas, incêndios florestais foram registrados nas TI Alto Rio Purus, TI Mamoodate e Cabeceira do Rio Acre [6]. Eventos como esses, podem se repetir no futuro, e as comunidades indígenas e não indígenas devem se preparar e adaptar.

Uma alternativa ao fogo, é a mecanização, entretanto, é considerado um custo muito elevado, para os pequenos agricultores indígenas da comunidade. O uso frequente do fogo em uma mesma área disponibiliza nutrientes rapidamente, porém, essa prática pode levar ao

empobrecimento do solo ao longo do prazo, sendo necessário a abertura de novas áreas.

5. CONCLUSÕES

As queimadas são frequentemente empregadas pelos Puyanawas como parte do processo de preparação de áreas, como capoeiras e roçados, para o plantio. Essa prática decorre das condições socioeconômicas e geográficas que tornam desafiadora a adoção de tecnologias alternativas ao uso do fogo.

Ao realizar o levantamento e processamento dos dados das queimadas na Terra Indígena Puyanawa, observou-se que a média anual foi de 214,7 hectares. Os anos mais críticos foram 2005 (392 hectares), 2010 (361 hectares) e 2016 (356,5 hectares). Esses períodos coincidiram com altas temperaturas e secas extremas no Estado do Acre, fatores que podem ter contribuído para o aumento das queimadas na TI e nas áreas circunvizinhas.

Além disso, ao considerar o período de 2005 a 2022, constatou-se que as queimadas na Terra Indígena Puyanawa representam 0,9% da área total da TI. No entanto, elas têm um impacto significativo no desmatamento, correspondendo a 13,6% da área desmatada anualmente. Esses números destacam a necessidade urgente de estratégias de manejo do fogo e conservação para proteger essa região valiosa e sua biodiversidade.

6. AGRADECIMENTOS

Este estudo agradece os fornecimentos dos dados do mapeamento de queimadas dos Projetos AcreQueimadas, financiado pelo CNPq/Prevfogo-Ibama nº 33/2018 e MAPFIRE, financiado pelo Inter-American Institute for Global Change Research.

7. REFERÊNCIAS

- [1] Silva SS da, Brown F, Sampaio A de O, Silva ALC, Santos NCRS dos, Lima AC, et al. Amazon climate extremes: Increasing droughts and floods in Brazil's state of Acre. *Perspectives in Ecology and Conservation*. 01 Oktober 2023;21(4):311–7.
- [2] Silva SS da, Oliveira I, Morello TF, Anderson LO, Karlokoski A, Brando PM, et al. Burning in

southwestern Brazilian Amazonia, 2016–2019. *Journal of Environmental Management*. 15 Mei 2021;286:112189.

[3] Barlow J, Berenguer E, Carmenta R, França F. Clarifying Amazonia's burning crisis. *Global Change Biology*. 2019;26:1–3.

[4] Carmenta R, Parry L, Blackburn A, Vermeulen S, Barlow J. Understanding human-fire interactions in tropical forest regions: a case for interdisciplinary research across the natural and social sciences. *Ecology and Society*. Maart 2011;16(1).

[5] Anderson LO, Silva S, Melo AWF. Onde há fumaça, há fogo! *Cadernos de Saúde Pública* [Internet]. 24 Augustus 2023 [cited 03 Oktober 2023];39(8). Available at: <https://cadernos.ensp.fiocruz.br/ojs/index.php/csp/article/view/8346>

[6] Silva SS, Fearnside PM, Graça PML de A, Brown IF, Alencar A, Melo AWF de. Dynamics of forest fires in the southwestern Amazon. *Forest Ecology and Management*. 15 September 2018;424:312–22.

[7] Menezes LS, de Oliveira AM, Santos FLM, Russo A, de Souza RAF, Roque FO, et al. Lightning patterns in the Pantanal: Untangling natural and anthropogenic-induced wildfires. *Science of The Total Environment*. 10 Mei 2022;820:153021.

[8] Aragão LEOC, Malhi Y, Barbier N, Lima A, Shimabukuro YE, Anderson L, et al. Interactions between rainfall, deforestation and fires during recent years in the Brazilian Amazonia. *Phil Trans R Soc B*. 27 Mei 2008;363(1498):1779–85.

[9] Pivello VR, Vieira I, Christianini AV, Ribeiro DB, da Silva Menezes L, Berlinck CN, et al. Understanding Brazil's catastrophic fires: Causes, consequences and policy needed to prevent future tragedies. *Perspectives in Ecology and Conservation* [Internet]. 21 Julie 2021 [cited 21 Julie 2021]; Available at: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S530064421000560>

[10] Nepstad DC, Moreira AG, Alencar A. *Floresta em chamas: origens, impactos e prevenção de fogo na Amazônia*. Brasília: Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil; 1999. 202 bl.

[11] Lapola DM, Pinho P, Barlow J, Aragão LEOC, Berenguer E, Carmenta R, et al. The drivers and impacts of Amazon forest degradation. *Science*. 27 Januarie 2023;379(6630):eabp8622.

[12] Acre. *Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Acre: Fase II (Escala 1:250.000)* [Internet]. 2nd ed. Rio Branco: Secretaria de Estado de Meio Ambiente; 2010. 356 bl. Available at: http://www.amazonia.cnptia.embrapa.br/publicacoes_estados/Acre/Fase%202/Documento_Sintese.pdf

[13] Inpe. *Desmatamento na Amazônia Legal - PRODES* [Internet]. Inpe; 2022. Available at: <http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/app/map/deforestation?hl=pt-br>

[14] MAPBIOMAS. *Coleção 7 do MapBiomas* [Internet]. 2023. Available at: <http://mapbiomas.org/map#transitions>

[15] Silva SS da, Oliveira I, Morello TF, Anderson LO, Karlokoski A, Brando PM, et al. Burning in southwestern Brazilian Amazonia, 2016–2019. *Journal of Environmental Management*. 15 Mei 2021;286:112189.

[16] Carrero G, Alves C. *Queimadas e incêndios na Amazônia: impactos ambientais e socioeconômicos, prevenção e combate*. In: *Gestão e governança local para a Amazônia sustentável: notas técnicas* [Internet]. Rio de Janeiro: IBAM; 2016.

[17] Diaz M del CV, Nepstad DC, Mendonça MJC, Motta RS da, Alencar A, Gomes JC, et al. *O prejuízo oculto do fogo: custos econômicos das queimadas e incêndios florestais na Amazônia* [Internet]. Belém: IPAM; 2002. 43 bl. Available at: https://ipam.org.br/wp-content/uploads/2002/09/o_prejuizo%CC%81zo_oculto_do_fogo_custos_econo%CC%82mi.pdf

[18] Pessoa ACM, Morello R.S. TF, Silva-Junior CHL, Doblaz J, Carvalho NS, Aragão LEOC, et al. Protected areas are effective on curbing fires in the Amazon. *Ecological Economics*. 01 Desember 2023;214:107983.